

English version below

Santiago el Mayor procedente de la Cartuja de Miraflores (Burgos)

[Siloé, Gil de](#) (Burgos. Documentado entre 1480-1500)

Nº inventario: 2 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: 1489-93

Siglo: finales del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Gótico en España, Castilla

Dimensiones: 45,9 x 17,4 x 12,5 cm

Materia: [Alabastro](#)

Técnica: [Dorado](#), [Tallado](#)

Iconografía / Tema: [Santiago](#)

Procedencia: [Cartuja de Miraflores](#) (Burgos, España)

Emplazamiento actual: [The Cloisters. The Metropolitan Museum of Art](#) (Nueva York, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 69.88

Historia del objeto

Esta pequeña escultura de alabastro formaba parte del monumento funerario de Juan II e Isabel de Portugal en la Cartuja de Miraflores (Burgos). La reina Isabel la Católica (1451-1504), hija y sucesora de Juan II de Trastámara (1405-1454) encargó la construcción del sepulcro en la cartuja, de la cual era fundador su progenitor, y donde éste había previsto su enterramiento, en el centro de la nave de la iglesia ante el altar mayor. En 1486 fueron aprobadas las trazas –momento en el cual aparece citado en la documentación Gil de Siloe–, y tres años después empezó a labrarse el alabastro. Fue realizado con material mandado llevar a Burgos desde Cogolludo y Torre de Beleña, en las cercanías de Sigüenza, cuya supervisión se encargó al condestable de Castilla, Pedro Fernández de Velasco. (Gómez Bárcena, 1988, Pereda, 2001).

El grupo funerario es uno de los conjuntos más sobresalientes de la escultura de fines del siglo XV en España. Si bien, ha sufrido a lo largo de su historia desafortunados episodios que lo fueron alterando y deteriorando. El primero de ellos tuvo lugar durante la ocupación francesa, pues según señala Arias Miranda, cuando las tropas francesas entraron en Burgos el 9 de agosto de 1808 y “saquearon al día siguiente el venerable monasterio de Miraflores, intacto desde su fundación. Entonces fue cuando llevaron a Francia los ricos cuadros que le adornaban

y otras preciosidades” “no podemos menos de dolernos amargamente al ver en los dos sepulcros [el de los reyes y el del infante don Alonso] muchas estatuas mutiladas, despedazadas algunas labores y robadas otras, que son recuerdo triste del vandálico furor con que las tropas invasoras de Napoleón nos hicieron la guerra impía y desoladora, origen fecundo de tantos males” (Arias Miranda, 1843). Fue así como a principios del siglo XX algunas piezas del sepulcro habían desaparecido y otras se hallaban mutiladas. No fue el caso de esta escultura de Santiago el Mayor, que permanecía junto a la cabeza de la soberana, tal y como ilustran diversas fotografías tomadas a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, como la que mostramos del Archivo Ruiz Vernacci (IPCE, Ministerio de Cultura. Gobierno de España).

La desaparición de esta imagen de Santiago el Mayor de su emplazamiento original tuvo lugar en el contexto de las extrañas intervenciones realizadas en la Cartuja de Miraflores en 1915 por el conde de las Almenas, José María de Palacio y Abárzuza (1866-1940). Fue en el curso de tal “restauración” cuando algunas esculturas del conjunto sepulcral desaparecieron, otras cambiaron de lugar, algunas que se hallaban mutiladas les fueron reintegradas las partes perdidas, muchas fueron trasladadas a Madrid, donde se realizaron vaciados de las piezas. En definitiva, extraños movimientos que tuvieron lugar en el curso de la intervención encargada por el conde. Él era ingeniero de formación, y uno de los grandes coleccionistas madrileños de la época; parece que, en este caso fue el afán coleccionista el que movió principalmente sus acciones. Ya en aquel momento surgieron dudas por parte de algunos sectores de la sociedad burgalesa sobre la extraña gestión del patrimonio artístico del monasterio acometida por el coleccionista, lo cual suscitó una polémica que llevó a que la Comisión Provincial de Monumentos de Burgos hubiera de informar sobre lo que estaba ocurriendo en la cartuja. No obstante, Palacio y Abárzuza afirmó que contaba para ello con una autorización verbal del arzobispo de Burgos, y la comunidad cartuja hubo de confiar en su buen hacer.

Lo cierto es que la intervención, que él mismo tildó de generosa y altruista, se saldó, entre otras cosas, con la desaparición del sepulcro de algunas piezas que posteriormente aparecieron en su colección particular. Una parte considerable de esta colección Almenas fue subastada en Nueva York, en American Art Association, en 1927. Los estudiosos y marchantes Arthur Byne y Mildred Stapley byne habían tratado de vender previamente toda la colección Almenas a William Randolph Hearst, quien rehusó hacerse con tan nutrido lote de obras que finalmente Byne se encargó de exportar a fin de ser subastado en Nueva York. En aquella venta de 1927 –destacada por The New York Times el 2 de enero de 1927 como una de las grandes almonedas de arte español: “most important collection of Spanish art ever to arrive in this country”–, fue liquidada esta escultura: “estatua de alabastro del apóstol Santiago” (Spanish Art Collection of the conde de las Almenas, 1927, p. 214). En el mismo catálogo de venta también figuraba alguna otra pieza presumiblemente procedente del mismo monasterio. (Martínez Ruiz, 2006).

La comunidad cartuja no tuvo noticia de la venta de esta pieza en Nueva York hasta que el historiador del arte Harold E. Wethey visitó la cartuja en el verano de 1933 e informó al prior de Miraflores, P. Edmundo Gurdon, de la venta de dicha pieza. Según el investigador, la obra había sido adquirida por una señora de Nueva York que desconocía su origen. El contacto entre Wethey y la nueva propietaria, en principio parece que tuvo su fruto pues, según el expresado estudioso, parecía tener la intención de legar en su testamento la escultura a la cartuja, preservando su nombre hasta que dicha disposición testamentaria tuviera efecto. Si bien, lo cierto es que la obra no regresó a Burgos (García de Quevedo, 1934). En 1969 pasó a engrosar los fondos del [Metropolitan Museum of Art de Nueva York](#).

Descripción

Excelente estado de conservación, de gran calidad técnica, elegancia y monumentalidad. Los detalles son tratados con exquisitez, lo cual ha llevado a pensar que sea obra del propio maestro Siloé y no de artesanos de su taller, pues sin duda es una de las mejores piezas del sepulcro de

Juan II e Isabel de Portugal de la Cartuja de Miraflores.

Ubicaciones

- 1969

MUSEO

[The Cloisters. The Metropolitan Museum of Art, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- 1927 - ca. 1969

COLECCIÓN PRIVADA

[Colección Reginald de Covan, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1915 - 1927

COLECCIÓN PRIVADA

[Colección del Conde de las Almenas, José María de Palacio y Abárzuza, Madrid y Finca Canto del Pico, Torrelodones \(España\)](#)

- ca. 1489 - ca. 1915

MONASTERIO

[Cartuja de Miraflores, Burgos \(España\)](#)

Bibliografía

- FERNÁNDEZ PARDO, Francisco (2007): *Dispersión y destrucción del patrimonio artístico español*, Fundación Universitaria Española, Madrid, pp. 560-561, il. 236.
- GARCÍA DE QUEVEDO, Eloy (1934): "Una estatua de la Cartuja de Miraflores", vol. 13, nº 49, en Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de Burgos, pp. 125-132.
- GÓMEZ BÁRCENA, María Jesús (1988): *Escultura gótica funeraria en Burgos*, Excma. Diputación Provincial, Burgos, p. 212.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2005): "[Luces y sombras del coleccionismo artístico en las primeras décadas del siglo XX: el conde de las Almenas](#)", nº 307-308, en *Goya*, pp. 281-294.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2006): "[Las aventuradas labores de restauración del Conde de las Almenas en la Cartuja de Miraflores](#)", nº 313-314, en *Goya*, pp. 289-304.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2008): [La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\), tomo I, Junta de Castilla y León, Salamanca.](#)
- Metropolitan Museum of Art (1969): "Ninety-Ninth Annual Report of the Trustees of The Metropolitan Museum of Art for the Fiscal Year 1968-1969", vol. 28, nº 2, en The Metropolitan Museum of Art Bulletin, p. 85.
- PEREDA ESPESO, Felipe (2001): "El cuerpo muerto del rey Juan II de Gil de Siloé y la imaginación escatológica (Observaciones sobre el lenguaje de la escultura en la alta Edad Moderna)", nº 13, en Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, p. 56.
- STAPLEY BYNE, Mildred, BYNE, Arthur y CANESSA, Ercole (1927): *Spanish Art Collection of the Conde de las Almenas, Madrid*, American Art Association, New York, p. 214.
- WETHEY, Harold E. (1936): *Gil de Siloe and His School: A Study of Late Gothic Sculpture in Burgos*, Harvard University Press, Cambridge, MA, pp. 31-32, il. 8.

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

Saint James the Greater from the Carthusian monastery of Miraflores (Burgos)

[Siloé, Gil de](#) (Burgos. Active 1480-1500)

Inventory number: 2 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: 1489-93

Century: Late 15th c.

Cultural context / Style: Gothic in Spain, Castile

Dimensions: 18 1/16 x 6 7/8 x 4 15/16 in.

Material: [Alabaster](#)

Technique: [Gilded](#), [Carved](#)

Iconography / Theme: [Santiago](#)

Provenance:[Miraflores Charterhouse](#) (Burgos, Spain)

Current location:[The Cloisters. The Metropolitan Museum of Art](#) (New York, United States)

Inventory number in current collection: 69.88

Object History

This small alabaster sculpture was part of the funerary monument of John II and Isabella of Portugal in the Carthusian monastery of Miraflores (Burgos). Queen Isabella the Catholic (1451-1504), daughter and successor of John II of Trastámara (1405-1454) commissioned the construction of the tomb in the Carthusian monastery, of which her father was the founder, and where he had planned his burial, in the center of the nave of the church before the main altar. In 1486 the traces were approved -at which time Gil de Siloe is mentioned in the documentation-, and three years later the alabaster began to be carved. It was made with material sent to Burgos from Cogolludo and Torre de Beleña, near Sigüenza, whose supervision was entrusted to the Constable of Castile, Pedro Fernández de Velasco (Gómez Bárcena, 1988, Pereda, 2001).

The funerary group is one of the most outstanding sets of sculpture of the late fifteenth century in Spain. However, it has suffered throughout its history unfortunate episodes that altered and deteriorated it. The first of them took place during the French occupation, as Arias Miranda points out, when the French troops entered Burgos on August 9, 1808 and “sacked the following day the venerable monastery of Miraflores, intact since its foundation. It was then that they took to France the rich paintings that adorned it and other precious things” ‘we cannot but bitterly grieve to see in the two sepulchers [that of the kings and that of the infant Don Alonso] many mutilated statues, some of them torn to pieces and others stolen, which are a sad reminder of the vandalism with which Napoleon's invading troops waged an impious and desolating war against us, the fruitful origin of so many evils’ (Arias Miranda, 1843). Thus it was that at the beginning of the 20th century some pieces of the tomb had disappeared and others were mutilated. This was not the case of this sculpture of Santiago el Mayor, which remained next to the head of the sovereign, as illustrated by several photographs taken in the late nineteenth and early twentieth centuries, such as the one shown here from the Ruiz Vernacci Archive (IPCE, Ministry of Culture, Government of Spain).

The disappearance of this image of Santiago el Mayor from its original location took place in the context of the strange interventions carried out in the Cartuja de Miraflores in 1915 by the Count of Las Almenas, José María de Palacio y Abárzuza (1866-1940). It was in the course of such “restoration” when some sculptures of the sepulchral set disappeared, others changed place, some that were mutilated had their lost parts reintegrated, many were transferred to Madrid,

where the pieces were emptied. In short, strange movements that took place in the course of the intervention commissioned by the Count. He was an engineer by training, and one of the great Madrid collectors of the time; it seems that, in this case, it was the collector's zeal that mainly moved his actions. Already at that time, doubts arose from some sectors of Burgos society about the strange management of the monastery's artistic patrimony by the collector, which caused a controversy that led the Provincial Commission of Monuments of Burgos to report on what was happening in the Charterhouse. However, Palacio y Abárzuza claimed that he had verbal authorization from the Archbishop of Burgos, and the Carthusian community had to trust his good work.

The truth is that the intervention, which he himself described as generous and altruistic, resulted, among other things, in the disappearance from the tomb of some pieces that later appeared in his private collection. A considerable part of this Almenas collection was auctioned in New York at the American Art Association in 1927. The scholars and dealers Arthur Byne and Mildred Stapley Byne had previously tried to sell the entire Almenas collection to William Randolph Hearst, who refused to acquire such a large lot of works that Byne finally exported to be auctioned in New York. In that 1927 sale - highlighted by The New York Times on January 2, 1927 as one of the great Spanish art auctions: "most important collection of Spanish art ever to arrive in this country" - this sculpture was sold: "alabaster statue of the apostle Santiago" (Spanish Art Collection of the conde de las Almenas, 1927, p. 214). The same sales catalog also included another piece presumably from the same monastery (Martínez Ruiz, 2006).

The Carthusian community did not learn of the sale of this piece in New York until the art historian Harold E. Wethey visited the Charterhouse in the summer of 1933 and informed the Prior of Miraflores, Father Edmundo Gurdon, of the sale of the piece. According to the researcher, the work had been acquired by a lady from New York who did not know its origin. The contact between Wethey and the new owner, in principle, seems to have been fruitful since, according to the scholar, she seemed to have the intention of bequeathing the sculpture to the Charterhouse in her will, preserving her name until the testamentary disposition took effect. However, the fact is that the work did not return to Burgos (García de Quevedo, 1934). In 1969 it became part of the collection of the [Metropolitan Museum of Art in New York](#).

Description

Excellent state of preservation, of great technical quality, elegance and monumentality. The details are treated with exquisiteness, which has led to think that it is the work of the master Siloé himself and not of artisans from his workshop, as it is undoubtedly one of the best pieces of the tomb of John II and Isabella of Portugal of the Cartuja de Miraflores.

Locations

- 1969

MUSEUM

[The Cloisters. The Metropolitan Museum of Art, New York \(United States\)](#)

- 1927 - ca. 1969

PRIVATE COLLECTION

[Collection of Reginald de Covan, New York \(United States\)](#)

- ca. 1915 - 1927

PRIVATE COLLECTION

[Collection of Conde de las Almenas, José María de Palacio y Abárzuza, Madrid y Finca Canto del Pico, Torrelodones \(Spain\)](#)

- ca. 1489 - ca. 1915

MONASTERY

[Miraflores Charterhouse, Burgos \(Spain\)](#)

Bibliography

- FERNÁNDEZ PARDO, Francisco (2007): *Dispersión y destrucción del patrimonio artístico español*, Fundación Universitaria Española, Madrid, pp. 560-561, il. 236.
- GARCÍA DE QUEVEDO, Eloy (1934): "Una estatua de la Cartuja de Miraflores", vol. 13, nº 49, en *Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de Burgos*, pp. 125-132.
- GÓMEZ BÁRCENA, María Jesús (1988): *Escultura gótica funeraria en Burgos*, Excma. Diputación Provincial, Burgos, p. 212.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2005): "[Luces y sombras del coleccionismo artístico en las primeras décadas del siglo XX: el conde de las Almenas](#)", nº 307-308, en *Goya*, pp. 281-294.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2006): "[Las aventuradas labores de restauración del Conde de las Almenas en la Cartuja de Miraflores](#)", nº 313-314, en *Goya*, pp. 289-304.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2008): [La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\), tomo I, Junta de Castilla y León, Salamanca.](#)
- Metropolitan Museum of Art (1969): "Ninety-Ninth Annual Report of the Trustees of The Metropolitan Museum of Art for the Fiscal Year 1968-1969", vol. 28, nº 2, en *The Metropolitan Museum of Art Bulletin*, p. 85.
- PEREDA ESPESO, Felipe (2001): "El cuerpo muerto del rey Juan II de Gil de Siloé y la imaginación escatológica (Observaciones sobre el lenguaje de la escultura en la alta Edad Moderna)", nº 13, en *Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte*, p. 56.
- STAPLEY BYNE, Mildred, BYNE, Arthur y CANESSA, Ercole (1927): *Spanish Art Collection of the Conde de las Almenas, Madrid*, American Art Association, New York, p. 214.
- WETHEY, Harold E. (1936): *Gil de Siloe and His School: A Study of Late Gothic Sculpture in Burgos*, Harvard University Press, Cambridge, MA, pp. 31-32, il. 8.

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

Copyright: [The Metropolitan Museum of Art](#), Nueva York.

